

BANK AKTIVLARI LIKVIDLILIGNI TA'MINLASH YO'LLARI

Ibroximov D.M
TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Tijorat banklari faoliyatining barqarorligi aktivlarning xatarliligi va daromadliligi o'rtasidagi ijobiy mutanosiblikni ta'minlashga bog'liq. Bu esa, o'z navbatida, tijorat banklarining aktivlarni boshqarish samaradorligini hamda bank aktivlarining likvidliligini imkoniyat darajasida oshirishni taqozo etadi.

Aktivlarni boshqarishning asosiy maqsadi riskning eng past darajasi sharoitida daromadlar va xarajatlar orasidagi ijobiy farqni mumkin qadar oshirish yoki uni juda bo'lmaganda barqaror darajada saqlab turishdan iborat.

Tahlillarning ko'rsatishicha, respublikamizda tijorat banklarining aktivlarini boshqarishda yechimini kutayotgan bir qancha muammolar mavjud. Xususan, respublikamizning yirik tijorat banklari aktivlari tahlili ularning likvidliligini ta'minlashda muhim moliyaviy instrumentlardan yetarlicha foydalanilmayotganligini ko'rsatadi.

Bank aktivlari-bu bankka tegishli hamda moddiy qiymatga ega bo'lgan qiymatliklar: kassadagi naqd pul mablag'lari, banklarning O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankidagi, tijorat banklarning boshqa banklardagi hisobvaraqlari, qimmatbaxo metallar, toshlar va tangalar, sotib olingan debitorlik qarzlari-factoring, qarzga berilgan uzoq va qisqa muddatli kreditlar, lizinglar, investitsiyalar, aktivlar bo'yicha xisoblangan foizlar, hisoblangan foizsiz daromadlar, binolar va asbob uskunalar, nomoddiy aktivlardan tashkil topadi.

Tijorat banklarining aktivlari bank balansida joylashganda yuqoridan pastga qarab likvidlilik darajasi pasayib boradi.

Bank likvidliligini boshqarishda ikki xil jihatga e'tibor qaratish zarur bo'ladi:

- ortiqcha likvidli aktivlarni yig'ilishini nazorat qilish (ortiqcha likvid aktivlarni yig'ish bankka daromad keltirmaydigan aktivlarning o'sib ketishiga olib keladi);
- likvidlilikni kam daromad keltiruvchi va tez sotiluvchi qimmatli qog'ozlarga investitsiyalash.

Tijorat banklarining aylanma kassasidagi naqd pullar xalqaro bank amaliyotida daromad keltirmaydigan aktiv hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, tijorat banklarining Markaziy bankdagi «Nostro» vakillik hisobvaraqlarining qoldiqlari ham daromad keltirmaydi, chunki dunyoning ko'pchilik mamlakatlarida markaziy banklar mazkur hisobvaraqlarining qoldiqlariga foiz to'lamaydi. 2002 yilga qadar faqat Italiya, Ispaniya va Turkiya davlatlarining markaziy banklari tijorat banklarining o'zlarining balansidagi «Nostro» vakillik hisobvaraqlarining qoldiqlariga foiz to'lar edilar. Ammo Italiya va Ispaniyani yevrohududga kirishi munosabati bilan amaldagi foiz to'lash tartibi bekor qilindi.

Tijorat banklarining kassali aktivlarining (tijorat banklarining kassasidagi naqd pullar va O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankidagi vakillik hisobvaraqlari) tarkibida ularning boshqa banklardagi «Nostro» vakillik hisobvaraqlarining qoldiqlari bank uchun sezilarli xarajatni yuzaga keltiradi, chunki boshqa banklar «Nostro» vakillik hisobvaraqlarini yuritganligi uchun komission to'lov oladilar. Inkassatsiya jarayonidagi pul mablag'lariga kelsak, ularning daromadlilik darajasi juda past bo'lib, bu holat undiriladigan komission to'lov stavkasining past ekanligi bilan izohlanadi.

Kassali aktivlar moliya bozorlari rivojlanmagan mamlakatlarda tijorat banklari balansining likvidliligini ta'minlash imkonini beradigan yagona aktivlar guruhi hisoblanadi.

Kassali aktivlar mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatning o'zgarishiga, moliya bozorlarining segmentlaridagi o'zgarishlarga nisbatan sezilarli darajada ta'sirchan bo'lgan aktivlar hisoblanadi.

Odatda, mamlakatda iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi va iqtisodiy inqirozning yuz berishi kassali aktivlarga bo'lgan talabni keskin oshishiga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, tijorat banklarining balansida kassali aktivlarning salmog'ini doimiy tarzda tebranishiga va, ko'pchilik hollarda, ularni yetishmasligiga olib keladi. Bundan tashqari, milliy valyutaning qadrsizlanishi xorijiy valyutalardagi «Nostro» vakillik hisobvaraqlari qoldiqlarining nominal qiymatini o'sishiga, milliy valyutadagi «Nostro» vakillik hisobvaraqlari qoldiqlarining real qiymatini pasayishiga olib keladi. Bu esa, kassali aktivlarning tijorat banklari balansining likvidliligini ta'minlashdagi mavqeining pasayishiga sabab bo'ladi.

Tijorat banklari aktivlarining likvidlilik darajasiga ko'ra ikkinchi guruhini ularning qimmatli qog'ozlarga qilgan investitsiyalari egallaydi. Banklar tomonidan qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar Fransiya tijorat banklarida 16,2 foizni, Germaniyada-15,5 %, Italiyada-23,8 %, Buyuk Britaniyada-7,8 %, Ispaniyada-23,8 %, AQShda-2,2 %, Belgiyada-6,4 %, Yaponiyada-10,2 foizni tashkil

qiladi. Demak, qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning yuqori salmog'i Ispaniya va Italiyada kuzatiladi. Bunda nisbatan juda past salmoq Belgiya, Buyuk Britaniya tijorat banklariga xosdir.

Rivojlanayotgan mamlakatlarning ko'pchiligida moliya bozorlari zaif rivojlangan bo'lib, bu holat tijorat banklarining likvidligini ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanmaganligi tijorat banklari aktivlarining bir qismini yuqori likvidli qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar hisobidan shakllantirish imkonini bermaydi.

Bank likvidligini baholashda faqatgina muayyan aktivdan olinadigan daromadlilikni emas, balki aktiv operatsiyalarni amalga oshirish natijasida bank resurslarini qaytarilmasligi oqibatida ko'rilishi mumkin bo'lgan zararni ham hisobga olish zarur.